

**ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАНБАЛАРИДА АЛИШЕР НАВОИЙ
ШЕЪРИЯТ КЕЧАЛАРИ ИШТИРОКЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ
ЁРИТИЛИШИ**

**(Бўрибой Аҳмедовнинг “Давлатшоҳ Самарқандий” асари маълумотлари
асосида)**

Шерхон ҚОРАЕВ,

**Қарши шаҳридаги Халқаро инновацион университети
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори.**

Ўзбек адабиёти тарихида Хусайн Бойқаро ҳузурида ўтказилган олий мажлислар (Хуросонда адабий мажлислар ана шундай ном билан аталган-муаллиф) каби шоирлар султони Алишер Навоий даргоҳида ҳам худди шундай шеърият кечалари ташкил этилган. Бинобарин, Навоийнинг адабиёт аҳлига кўрсатган ғамхўрлигининг самараси ўлароқ, Мовароуннахр ва Хуросоннинг зиёлилари унинг атрофида тўпланганлар.¹ Узоқ-яқиндан келган шоирлар эса Хондамир таъбири билан айтганда, Навоийнинг шеърий мажлисларини безата бошладилар. “Маҳбуб ул –қулуб”да Навоий ўзи ташкил этган ана шундай мажлисларни тилга олган: *“Тоҳо иззат ва маъмурлик бўстонида мажлис қурдим. Улуғ кишиларни ва юқори мансаб эгаларини ҳурмат ва таъзим юзасидан меҳмон қилдим ва баъзан шодлик боғида зиёфат тузиб, хонанда ва созандаларнинг базму тароналаридан баҳраманд бўлдим”*.² Адабиётшунос М.Имомназаров “Буюк сиймолар, алломалар” китобидаги Алишер Навоийга бағишланган мақолада адабий анжуманларни маърифий суҳбатлар деб атаган: “Алишер Навоий ўз ҳузурига тез – тез шеър, илм ва санъат аҳлини чорлаб, маърифий суҳбатлар уюштириб турар, ёш истеъдодларни тарбия қилиб, уларга

¹ Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. – Хўжанд, Ношир, 2015.-Б.453-465.

² Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2019.-Б.20-24.

шароит яратарди. Хондамир, Бехзод, Восифий ва ўнлаб бошқа истеъдод эгалари шулар жумласидандир”.

Алишер Навоий ҳузуридаги бундай кечаларга қатнашиш ҳаммага ҳам насиб этмаган: *“Олимларнинг улуглари қачонки, унинг олий даражадаги йиғинларида қатнашиши имкониятини қўлга киритишса, унинг самимий қалби сирлари саҳифаларидан фойдали марваридлар йиғишар, фозилларнинг машҳурлари қачонки, ул ҳазрат ўтирган муборак гиламнинг бир четида ўтириши шарафига эга бўлишса, нозик фикрлар ва нафис сўзлар гавҳарларини теришарди”*.³ Давлатшоҳ Самарқандий ҳам юқоридаги фикрларни тасдиқлаган ҳолда *“фозилларнинг мақсади унинг олий мажлисига етишишидир. Унинг ҳамсуҳбатлари хуштаъб, фозил кишилардир. Унинг мақбул хотири аҳли дилдан бошқасини истамас, оғир табиатлилар унинг назарига енгилтак бўлиб кўринар, балки ноаҳиллар унинг латиф мажлисларига киролмасдилар”*,⁴ деб таъкидлаган. Давлатшоҳ Самарқандий ҳақ. Ўз даврининг зиёлилари, адабиёт аҳли Навоий ҳузуридаги йиғинларда қатнашишга ҳаракат қилишган. Адабиётшунос Атоуллоҳ Хусайний ҳам ўзи яратган янги шеърый санъатни, яъни “Анинг ҳар мисраи била қўшсалар, ўшал шеърдан бир байт ҳосил бўлур, лекин маъно ва қофияга халал бермайдиган” усул (шеърый санъат)ни Навоий назаридан ўтказиш ниятида эди. “Мундоқ бир санъатни эътибор қилиш кўпдан бери хотиримга айланиб юрар, аммо они айтиш йўли бандага келмас эрдиким, ҳазрати худовандгор (Навоий) мажлисига эришмак навбати етти ва яқинлик пайдо бўлди. Ул фикрни изҳор эттим. Сўзим тугагач, ўшул билан ул ҳазрат давоту қалам тиладилар ва бадиҳатан бир рубойий айттилар:

³ Гиёсиддин Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. Форс тилидан К. Раҳимов таржимаси. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2015.-Б.33.

⁴ Қаранг: Аҳмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. –Тошкент: Фан, 1967.-Б.79-80., Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони. («Тазкират уш-шуаро»дан). Форс – тожик тилидан Б.Аҳмедов таржимаси.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1981.-Б.188-197.

Рӯи ту зи рухи осмоний хуштар,

Қадди ту зи сарви бўстоний хуштар,

Лаъли ту зи оби зиндагоний хуштар,

Нутқат зи ҳаёти жовидоний хуштар.

(Таржимаси: *Сенинг юзинг осмон юзида (қуёшдан) яхшироқ, Қаддинг бўстон сарвидан яхшироқ. Лаълинг ҳаёт сувидан яхшироқ; Нутқинг абадий ҳаётдан яхшироқ.*)

Аксари замона фозилларию атоқлиғ хуштаблардан бўлмиш мажлис аҳли лол қолдилар ва таажжуб бармоғин тишлариға олдилар”.⁵

Навоий хонадонидаги олий мажлисларга Хуросоннинг улўғ зотлари, етук шоирлар, таниқли зиёлилар қатнашганлар. Султон Ҳусайн Бойқаро ҳам бундай адабий кечаларда иштирок этган. Ғиёсиддин Хондамирнинг “Хулосат ул-ахбор” асари маълумотларига асосланиб, Алишер Навоий мажлиси надим (суҳбатдош)лари номларини келтириб ўтсак, унинг олий йиғинларида **Абдурахмон Жомий**дек шоирлар, фозиллар ва турли касб эгаларидан иборат бўлган зиёлилар қатнашган. Зиёлилардан “**Мавлоно Муҳаммад Муъин** табиб ана шундай машҳур инсонлар жумласидандир. Ул олижаноб амир Алишернинг илтифот ва эътибори туфайли унинг олий мажлисларига йўл топиб, яқин маҳрамига айланган. **Мавлоно Юсуф Бадеий**нинг таъби ва зехнининг нуқсонсизлиги билан маълум, доимо олижаноб, султон ҳазратларининг яқин дўсти амир Алишер мулозаматида кун кечирган”.⁶ **Мир Сарбараҳна лақабли саййид Шамсуддин Муҳаммад Андижоний**ки, феълининг хушлиги, сўзларининг мулойимлиги, фаҳмининг тезлиги ҳамда зехнининг ўткирлиги билан замон фозиллари ва давроннинг зийрак кишилари орасида тамоман ажралиб турган. Ҳаммавақт сўзлари ширин ва маъноли,

⁵ Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ.Форсчадан Алибек Рустамов таржимаси.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1981.-Б.49.

⁶ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

хикоятлари гўзал, суҳбатлари ажойиб ва ғаройибдир. Ҳаётининг бошларида кўп вақт Мовароуннаҳр мамлакатада илм толиблари орасида кун кечирган. Ҳиротга келганидан кейин ҳидоятли амир Алишер (Навоий)нинг инояти ва тарбияти туфайли боши Фурқадондан юқори бўлган.⁷

Навоийнинг устоз ва дўстларидан “*Паҳлавон Муҳаммад Абу Саид* суҳбатлари завқли, нишонлари ажойиб, мақташга лойиқ ахлоқининг ва мақбул хулқининг ортиқлиги шубҳадан холи ва тенгсиз (бўлган). Ҳамиша олиҳазрат хоқон (Султон Ҳусайн Бойқаро) мажлисларида ва олижаноб султон ҳазратлари яқин дўсти (Алишер Навоий)нинг йиғинларида сўзамоллик билан машғул (бўлган), соф таъблик ва тугал идроклик одам, баъзан яхши шеърлар ва ёқимли муаммолар ҳам битган”.⁸

Навоийнинг устозларидан “*Мавлоно Бурҳонуддин Атоуллоҳ* хулқининг яхшилиги, фазилатининг кўплиги, таъбининг бенуқсонлиги, фаҳму фаросатининг тезлиги билан замондошлари орасида мумтоз (бўлган). Табиати ул жаноб (Мирхонд)нинг табиатидан устун бўлгани учун олиҳазрат амир Алишер (Навоий) унинг сўзларини тинглаган ва ҳазиломуз ва мутоибали гапларни муборакбаён тилларига олардилар”.⁹

Мавлоно Қутбиддин Одам “вақту замоннинг Жолинуси, давру давроннинг Букроти эди, олиймақом амир Алишер (Навоий)нинг зўр ғамхўрлиги ва эътибори орқасида шон-шуҳрат чўққисига қадам қўйди.¹⁰

“Хулосот ул-ахбор”га кўра, “олижаноб, нақобатпаноҳ амир жамол ул-миллат ва-д-дин **Атоуллоҳ**ким, диний ва яқиний илмлар бўйича зўр камолот ҳосил қилган, шарофатли ҳадис илмини таҳқиқ қилишда шак-шубҳасиз Хуросон диёрида унга тенг келадиган йўқдир.

⁷ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов. -Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

⁸ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

⁹ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

¹⁰ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

Олижаноб амирга бағишлаб, ҳазрати хайрулбашар амир Алишернинг хислатлари ҳақида “Равзат ул-аҳбоб” номли китоб ёзганким, бундайини ҳали бирон киши ёзмаган бўлиши керак. Дарёдил амир Алишер одил подшоҳ Султон Ҳусайн ҳукмронлигининг бошларидан то шу кунгача улуғ ва баланд мартабалик ул жаноб ҳақида кўп ғамхўрликлар қилдиким, узоқ ва яқин, турку тожик бундан ҳайрат бармоғини тишлаб турмоқдалар”.¹¹

Амир Бурҳонуддин Атоуллоҳ “салим таъби гулзорининг яхши ҳидлари ва мустақим зехнидан эсган мушқиншиор шаббода жон димоғини муаттар қилғувчидир. Касбу камолотини оширишда ниҳоятда жидду жаҳд кўрсатиб, 902 (1497) йили бир неча ой мобайнида олижаноб, султон ҳазратлари яқин дўстининг **йиғилишларида ваъз айтди** ва ул жаноб амир Алишер (Навоий) унинг қўлини олиб, ўзини ўша ифодатмаобнинг мухлислари сафига қўшди”.

Адабий мажлис надимларидан “*Мир Камолиддин Ҳусайн* фазилати ва донишмандлиги, айниқса тасаввуф илмида машҳур ва маъруф бўлгани учун кўп йиллардан бери ҳидоятли амирнинг тамоми иноят ва илтифотига сазовор (бўлиб келган).¹² Алишер Навоий мулозимларидан *Амир Иброҳим Маиҳадий ва Амир Шамсуддин Муҳаммад Ибн Амир Юсуфлар* амирнинг тарбияти ва мурувватига сазовор бўлиб, хонақоҳ ва мадрасаларда дарс билан машғул бўлганлар ҳамда адабий кечаларда ҳам иштирок этганлар. Мажлис аҳлидан “*Амир Ихтиёруддин Ҳасан* таъбининг бенуксонлиги, фаҳму фаросатининг ўткирлиги, ахлоқу одобининг яхшилиги билан тенгқурларидан ажралиб турган. Хол-аҳволи фикҳ ва илоҳиёт ҳамда иншо илми билан зийнатланган, лавҳига олиҳазрат амир Алишернинг мадҳ қилиш, унга ҳамду сано айтиш ёзилган”.¹³

¹¹ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

¹² Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

¹³ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

Ўз даври донишмандларидан “*Амир Муртазо*” истеъмолдаги тамоми илмлардан баҳраманд, ҳикмат ва риёзиёт фанлари бўйича эса тенги йўқ олим бўлиб, шеърят кечаларига келиб турган. *Саййид Разиуддин* эса “олийҳазрат амир Алишернинг файзга тўла илтифоти билан ўсиб, мажлисларда қатнашган. Мажлис аҳлидан бўлган *Амир Низомуддин Маишадий* эса фазилатпаноҳ амирнинг Ихлосия мадрасаси ҳамда Халосия хонақоҳида таълим олган. *Мавлоно Камолиддин Ҳусайн Воъиз* “маъқул ва махсус барчасидан тўла нафланган ва баҳраманддир. Унинг балоғатоётлик ҳамда фасоҳатсифатлик китоблари кўп ва беҳисоб бўлиб, уларнинг кўпи олиймақом Амир Алишер (Навоий)нинг атоқли номи билан зийнатланган. Амир Алишернинг иноят ва илтифоти ул жанобнинг ҳол саҳифасига ҳаммавақт тушиб турган”.¹⁴ Мавлоно Камолиддин Ҳусайн Воъиз Навоий ҳузуридаги адабий анжуманларда ҳам иштирок этган.

Мавлоно Фасихуддин Муҳаммад Низомийга “қадимга дастурга биноан яна олий йиғинларда ваъз айтишга рухсат бердилар. Ул жаноб буни мамнуният билан қабул қилди ва ҳар куни султон ҳазратлари яқин дўсти (Навоий)нинг остонасига бориб турдилар ва диний масалаларни таҳқиқ қилиш билан банд бўлдилар. Алишер Навоий мажлиси надимларидан бири бўлган “*Мавлоно Дарвишали табиб*га нисбатан илтифот ва иноятлари, кўп мурувват ва сийлашлари ҳад-ҳисобсиз (бўлган). Мавлоно Дарвишали муаммо фанида ҳам маҳорат эгаси (бўлган).¹⁵ У доимо Навоийнинг муаммо ечиш мажлисларига иштирок этиб келади.

Навоийнинг дўстларидан бўлган “*Амир Низомиддин Шайх Аҳмад Суҳайлий*” олижаноблиги, баланд мартабалилиги, зехнининг софлиги, таъбининг латифлиги билан машҳур (бўлган), доимо фасоҳатли байтлар ва балоғат асарлик шеърлар ёзиб турган. Унинг қасидалари, ғазаллари ва девони

¹⁴ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

¹⁵ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

машхур (бўлган), маснуъот ва макнуотлари халқ оғзида мазкур (бўлган).¹⁶ Йигитлигидан то шу кунларгача олийҳазрат Амир Алишер (Навоий) билан унинг ўртасида биродарлик ва яқин суҳбатдошлик муносабатлари мавжуд бўлиб, Суҳайлий доимо Алишер Навоий мажлисларига қатнашиб келади.

Адабий мажлисларда доимо иштирок этиб келган “*Амир Камолуддин Хусайн Али Жалойир*” фахму фаросатининг тезлиги, таъбининг хушлиги билан сифатланган, яхши хулқи ва одоби билан машхур (бўлган). Ажойиб қасида ёзиб, унга рангин маъноларни киритган. Амир Алишер (Навоий) кўп меҳрибонлигидан уни фарзанд деб атаган”.¹⁷ У доимо адабий мажлисларда қатнашиб, ўз қасидаларини ўқиган. *Мавлоно Абдулла Жомий* “замоннинг йирик шоирлари, ҳамма даврнинг машхур фозиллари жумласидан (бўлган), азиз вақтининг кўп қисмини ёқимли маснавийлар ёзишга сарфлаган. Абдулла Хотиф Маснавийгўй шоирлар султонининг йиғилишларида ҳам қатнашиб келган”.¹⁸

“Хулосат ул-ахбор”да ёзилишича, “*Мавлоно Осафий* соғлом зеҳнининг софлиги, мустақим таъбининг зукколиги билан замонанинг тамоми шоирлари ҳамда баланд мартабали фозилларидан мумтоз (бўлган). Кўп вақтлардан бери олиҳазрат амир Алишернинг хос мулозимлари қаторида туради, мушоираларида ҳам иштирок этиб келган”.¹⁹ *Мавлоно Сайфийнинг* талайгина хос маъонийлари ҳамда рангин шеърлари бор. Кўп вақт Ҳиротда сокин ва олишон Амир Алишернинг инъому эҳсонларидан баҳраманд бўлиб, олий мажлисларида ўз шеърларини ўқиб келган.²⁰ Мажлис надимларидан “*Мавлоно Низом Астрободий*” замон қасидагўйларининг етакчиси, олиҳазрат

¹⁶ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

¹⁷ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

¹⁸ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

¹⁹ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²⁰ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

амир Алишер (Навоий) мадҳида ажойиб қасидаларни назм ипига тизган ва шеърларини мажлис аҳли ҳукмига ҳавола этган”.²¹ *Мавлоно Оҳий*нинг “равон байтлари ва покиза шеърлари кўп (бўлган). Шоир ҳам Алишер Навоий инъомларидан баҳраманд бўлиб, адабий йиғинларига қатнашиб келган”.²² *Мавлоно Шаҳоб ва Мавлоно Асирий*лар ўз муаммолари билан Алишер Навоийнинг муаммо ечиш мажлисларида қатнашиб, қобилиятларини намоён этишган. *Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Бадахший* “бағоят хушсуҳбат, ширин сўз, хушчақчақ, дарвишваш, хуш хулқлик, латиф таъб ва фозил киши (бўлган). Кўпроқ муаммо фанида катта маҳоратга эга бўлиб, қарийб 30 йилдан буён бахту саодатга чўмиб, олиҳазрат Амир Алишер (Навоий)нинг мулозаматида кун кечирган”.²³ *Мавлоно Шайх Абдулла Котиб* “қарийб 45 йилдан бери олиҳазрат Амир Алишер (Навоий) хизматида (бўлган) ва ул ҳазратнинг суҳбат ва дўстлигидан тўла баҳраманд бўлган, доимо олий мажлисда машҳур фозиллар ва зарифлар сафида (турган). *Мавлоно Низомиддин Абдулҳай Табиб* “кўп вақтини олиҳазрат Амир Алишер (Навоий) ҳузурида ўтказган. *Мавлоно Шамсуддин Муҳаммад Нигорон* “кўп муддат ва узоқ замонлардан бери ёрдамини аямайдиган Амир Алишер (Навоий)га ихлос қўйган бўлиб, унинг мулозаматида кун кечирган. Ул жаноб барча зарур илмларни мутолаа қилиб, доимо улуғ олимлар ва ҳурматли шоирлар қаторида мажлис пешқадамларидан бири бўлган”.²⁴ *Мавлоно Камолуддин Шоҳ Хусайн*нинг “ҳол-аҳволи чеҳраси фазилат ва билим билан ораста, камчилик ва нуқсонлардан ҳоли (бўлган). Ақлу хушини йиғиштириб олгандан кейин Мавлоно Шамсуддин Муҳаммад Бадахший воситачилиги билан олийҳазрат Амир Алишер (Навоий)нинг мулозаматига етишган ва таъбининг софлиги,

²¹ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²² Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²³ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²⁴ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

зеҳнининг ўткирлиги туфайли унинг илтифот ва иноятига манзур бўлган. Ул хазрат Амир Алишер (Навоий)нинг махсус ходим (мажлис надим) лари қаторида турган”.²⁵

Алишер Навоий олий мажлиси надимларидан “*Мавлоно Фасихуддин Соҳибдоро*, феъл-атвори ва хулқининг яхшилиги, таъбининг мулойимлиги, зеҳнининг тозаллиги билан олийҳазрат Амир Алишер (Навоий) мулозимларидан мумтози (бўлган). Ажойиб қасидалар назм қилишда, муаммолар айтишда балоғатли ва тенги йўқ (бўлган). (Олий мажлисларда) Надимлик шеvasини ҳамда суҳбат қуришни яхши билган”.²⁶

Алишер Навоий мажлисларида янги шеърлар, ғазаллар, қасидалар ўқишдан ташқари, хонандалар томонидан Хусайний, Жомий, Навоий шеърлари билан айтиладиган кўшиқлар ижро қилинган. Хонанда ва созанда аҳлининг кўпчилиги ҳамisha Алишер Навоийнинг мулозаматида бўлиб, адабий кечаларида хизмат қилганлар. “Хулосат ул-ахбор”га кўра, “*Ҳофиз Қозоқ* ёши улғайиб, оқу қорани ажратадиган бўлиб қолганда, Алишер Навоий хизматида кирган ва унинг диққат-эътибори орқасидан қонун чалишда тенги йўқ кишига айланган. Яхши овози бор (бўлган). (Мажлисларда) Каттаю кичик унинг сози ва овозини эшитиб, кўп хушҳол бўлганлар”.²⁷ *Устод Сайид Аҳмад* “хушчакчақ, хушсуҳбат ва ширин сўз киши бўлиб, ғижжакни яхши чалган”.²⁸ *Устод Шоҳқули* “ҳам ғижжакчи бўлган. Султон Хусайн хизматида мартабаси баланд бўлиб, ёшлигида олийҳазрат Амир Алишер Навоий хизматида бўлган ва ул соҳиб фарсатнинг ишорати билан уд ва бошқа мусиқа асбобларини машқ қилган, қисқа вақт ичида буни тўла эгаллаб олган. Чунончи, бир куй тасниф этдиким, пешрави пурқордир. Унинг созандалик ва хонандалик шуҳрати

²⁵ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

²⁶ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²⁷ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

²⁸ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

оламнинг теварак-атрофига ёйилган. У Навоий олий мажлисларида ҳам уд, кўбиз ва ғижжакни ғоят усталик билан чалган”.²⁹ *Устод Хусайн* “болалигидан то йигитлиги бошларигача султон ҳазратларининг яқин дўсти Амир Алишер (Навоий)нинг остонасида бўлди ва ул ҳазратнинг кўрсатмасига биноан, уд чалиш билан машғул бўлди ва қисқа вақт ичида бу фанда тўла маҳорат ҳосил қилди. Удни яхши чалган, овози уд овозига ниҳоятда мос бўлган”.³⁰ Алишер Навоий бадий кечаларида хизмат қилиб келган. *Устод Шайхий Ноий* “ёшлигидан Амир Алишер (Навоий)нинг хизматига етишиб, олий мажлисларига иштирок этиб келган”.³¹ **Қози Масъуд Қумий** эса “Ироқи Ажам улуғларидан эди. Мансур Ҳоқон замонида туғилиб-ўсган ватани Қумдан Ҳиротга келиб, Амир Низомиддин Алишер (Навоий) хизматларини ихтиёр қилган. Ашъор назмида маҳоратли бўлгани учун мансур ҳоқон (Султон Хусайн Бойқаро) ўзининг аҳволини назм ипига теришни унга ҳаволо қилди. Хожа бу борада икки мингга яқин байтни баён тизимига киритди. “Юсуф ва Зулайҳо”, “Мунозараи шамс ва қамар”, “Тиғ ва қалам” қиссалари ҳам унинг манзумалари жумласидандир. Манави матлаъ қози Масъуд Қумийнинг ғазаллар девонидан жой олган. Байт:

Сенсиз йиғлайвериб уйқу элтадир,

Туш кўрибманким мени сув элтадир”.³²

Алишер Навоий “Соқийнома”нинг XXI бобидан бошлаб, мажлисининг марҳум ва барҳаёт надим-дўстлари ҳақида сўз юритган. XXII, XXIII, XXIV, XXV боблари **Жомий**, XXVI боби **Саййид Ҳасан**, XXVI боби эса **Муҳаммад Паҳлавон** хотирасига бағишланган. XXIX-XXXI бобларда эса шоир марҳум

²⁹ Кўрсатилган асар.-Б.58-79.

³⁰ Навоий замондошлари хотирасида. Тузувчи: Б.Аҳмедов.-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

³¹ Хондамир. Хулосат ул-ахбор. Навоий замондошлари хотирасида. Т. Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58-79.

³² Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Т.: Ўзбекистон, 2013.-Б.1077.

хамсухбатлари **Пири Муаммой, Хожа Камол, Мир Саидларни** хотирлайди. У шунингдек “Соқийнома”да мажлисида иштирок этиб келаётган надим - дўстларини тилга олган:

*Соқий дўстлигни кўргузгил,
Дўст кони қадаҳи еткузгил.
Ким кирар дўстларим ёдимга,
Ўт солур хотири ношодимга...
Бириси Пири Муаммой эди,
Ким ҳарам бодия паймойи эди.
Яна бири нағмазани соҳибҳол,
Ҳам анинг ҳамқадами Хожа Камол.
Мир Садр ўзни тутуб аҳли вифоқ,
Лек кўп эрди бадеъида нифоқ,
Ёр Танбал эди софу бегаиш,
Зоти хуш, ҳайъати хуш, нуктаси хуш.
Яна бир Олими Сабзаворий эди,
Ким маоний дуру гуфтори эди.
Ҳар бир ўз таврида бешибху назир,
Бордилар борча – не айлай тадбир...
Ким агар бордилар андоқ асҳоб,
Яна жамъи ҳам эрурлар аҳбоб.
Бириси Мир Атоий янглиз,
Бири Дарвеш Фаноий янглиз.
Ул бири илм сипехри уза меҳр,
Бу бири фазл қуёшида сипехр.
Ихтиёр улки, эрур нозук табъ,
Лутф майдони аро чобук табъ.
Осафий улки, не назм этса рақам,
Қиймати мулки Сулаймондур кам.*

*Яна бир келди Биноийки фунун,
 Касбида айламади манъи жунун.
 Яна бир дарду гамим Огоҳи,
 Ҳамдамим, Ёри Зиёратгоҳи.
 Яна бир Маишадий – ул даҳрда тоқ,
 Пок таҳриру каримул-ахлоқ.
 Бир Шафеъидуру ул пок сифот,
 Ким муаммода чиқармишдур от.
 Бириси шороби жоми таҳқиқи,
 Мунису раҳбару гамхору рафиқ.
 Яна Девонаи Котибки, хаёл,
 Туиса, ҳар гамга қилур дафъи малол.
 Яна ҳам бир нечадурлар гоҳ-гоҳ,
 Лутф ила барчадин ўлсун огоҳ.
 Ўзгасин қилмадим ондин мазкур,
 Ким мажолисда эрурлар мастур.
 Гар алар тутти эса дашти адам,
 Шукр, бу хайл эрурлар ҳамдам.³³*

“Бобурнома”да ҳам Султон Ҳусайн Бойқаро ва Алишер Навоий адабий мажлислари иштирокчилари зикр этилган:

1. Бадиуззамон Мирзо, Музаффар Ҳусайн Мирзо, Шоҳғариб Мирзо, Муҳаммад Ҳусайн Мирзо, Фаридун Ҳусайн Мирзо, Иброҳим Ҳусайн Мирзо, Муҳаммад Мўмин Мирзо (ва бошқа шахзодалар);

2. Абдурахмон Жомий, Саййид Бадр (раққос), Шайхимбек Суҳайлий, Ҳасан Али Жалойир, Хожа Абдулла Марворид, Саййид Ҳасан Ўзлоқчи;

3. Мир Сарбараҳна, Камолиддин Ҳусайн Гозургоҳий, Мир Муртоз, Мулло Масъуд Шервоний, Мулло Абдулғафур Лорий, Мир Жамолиддин Муҳаддис;

³³ Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. Тўртинчи том. Т. Бадиий адабиёт нашриёти, 1965.-Б.435-437.

4. Мир Атоулло Маишадий, Қози Ихтиёр, Муҳаммад Мир Юсуф, Хусайн Али Туфайлий, Осафий, Биноий;

5. Сайфий Бухорий, Абдулло Ҳотифий, Мир Хусайн Муаммоий, Мир Муҳаммад Бадахший, Юсуф Бадиий, Оҳий;

6. Муҳаммад Солиҳ, Шоҳ Хусайн Комий, Ҳилолий, Аҳлий, Султон Али Маишадий, Беҳзод;

7. Шоҳ Музаффар, Кул Муҳаммад Удий, Шайхий Ноий, Шоҳқулий Ғижжакий, Хусайн Удий, Ғулом Шодий, Мир Азу, Паҳлавон Муҳаммад (ва бошқа шоирлар ва санъат аҳли).³⁴

Адабий мажлисларнинг асосий хусусиятларидан бири бу албатта унда биринчи навбатда мушоиралар, шеърхонликларни ташкил қилинганлигидир. “Ўтмиш адабий жараёнида мушоиралар муҳим ўрин тутди, яна ҳам аниқроғи, ўтмишда адабий жараён кўпроқ мушоира(шеър мажлиси, шоирлар анжумани) шаклида кечган. Мушоираларда шоирлар ўз асарларини тақдим этиш, улар ҳақидаги ўзгалар фикрини билиш, шунингдек, бошқа шоирлар билан ижодий фикр алмашиш, ҳамкорлик қилиш имконига эга бўлганлар. Мумтоз адабиётимиздаги бир қатор жанрлар, айрим шеър санъатларининг юзага келиши бевосита мушоиралар билан боғланади: уларнинг бир қисми мушоира иштирокчиларининг бир –бирларига жавоб айтиши(тазмин, тахмис), бошқа бир қисми шеърий мусобақа (муаммо, чистон,бадиҳа) руҳи билан боғлиқ ҳолда вужудга келган. Мушоиралар дастлаб санъат ва адабиётга меҳр қўйган подшо саройларида, ижод аҳлига ҳомийлик қилган бадавлат кишилар хонадонларида ўтказилган. Хусусан, Хусайн Бойқаро саройи ва Навоий хонадонидида ўтказиб турилган мушоиралар давр адабиёти тараққиётининг муҳим омилларидан бўлди”.³⁵

³⁴ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Т.: Юлдузча, 1990.-Б.146-165.

³⁵ Қурононов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати.-Тошкент: Академнашр, 2010.-Б.210.

Албатта Навоий ҳузуридаги суҳбатлар (мажлисларни айрим ўринларда ана шундай деб ҳам айтишган) да олиму адиблар ва шоирлар янги асарлари тақдироти ўтказилиб, муҳокама қилинган, шоирлар султони маслаҳатларига кулоқ тутилган: *“..Ва ўттуз йилдин ортуқ ва қирқ йилга яқиндурким, Хуросон мулкиким, фазлу камол аҳлига олам мамалокининг мисри муаззами ва саводи аъзамидур, бу мулкнинг жамиъ назм аҳли шуаройи ширин каломи ва фусаҳойи вожибул ихтироми ҳар не, ҳар маъни билаким, авроқ юзига оройиши ва ҳар алфоз билаким ажзо изорига намойиши берибдурлар, бу фақир(Навоий) суҳбатига еткурубдурлар ва бу заиф оллинда ўтқарибдурлар ва ҳақ ва ислоҳ илтимосин қилибдурлар ва хотирга келгон нуқтаки айтилибдур, инсоф юзидин мусаллам тутубдурлар ва гар баъзи ибод қилибдурлар далоийил била аларга хотир нишон қилибдур, андин сўнгга қабул қилиб, ўзларин шоқир ва мамнун билибдурлар”*.³⁶

Зайниддин Восифийнинг “Бадое ул – воқое”сида келтирилган қуйидаги воқеадан Навоий ҳузуридаги адабий мажлис мазмуни маълум бўлади.

“Мир(Навоий) овоз бердилар:

-Азизлар киринглар. Ҳеч эшитмаган ва хаёлингизга келмаган мақолатлардан эшитинглар!

Ҳамма жим бўлди. Мир Ҳофиз Фиёсиддин Деҳдорга деди:

-Лофу даъво қилдинг. Энди изҳорини қил!

Ҳофиз аввал қуръондан ашара ўқиди. Мажлис аҳлининг ҳушини олди. Кейин газал ўқиди. Ашула бошлади – дўсту душмани унинг овозига офаринлар ўқиди. “Амир Ҳамза” қиссасини бошлади. Кейин ўзи айтган бир дostonни ўқиди ва мажлис аҳли ҳуши йўқолди. Уни тугатиб “Абомуслим” қиссасини ўқиди –ҳаммани сеҳрлаб қўйди. Мажлис охирида “Дороб” қиссасини бошлади. Бозбон билан унинг гуломи шу ерда туришиган эди. Уларнинг тақлидини қилиб

³⁶ Алишер Навоий. Муҳокамату-л-луғатайн. Қосимжон Содиков таҳлили, табдили ва талқини. – Тошкент: Академнашр, 2017.-Б.79.

хаммани қулдирди, баъзиларга шундай таъсир қилдики, кулавериб юмалаб қолдилар...

Ҳар ким ҳар илмдан баҳс қилди. Буларга ҳам жавоб қилди. Ҳаммадан голиб келди... Кейин Мирнинг буйруғи билан ўн беш қўй келтирилди. Бошқа керакли асбоблар ҳам керагича ҳозирланди. Ҳофиз таббоҳлик қилди. Овқати ҳаммага ёқиб тушди.³⁷

Албата “Амир Алишер (Навоий)нинг адаб аҳлига ҳомийлик қилиши, барча учун илм масканлари эшигини очиб қўйганлиги натижаси ўлароқ, бутун Мовароуннаҳр, Хуросон илм шайдолари, талабадан тортиб, донишмандгача унинг атрофида жам бўлдилар. Узоқ-яқиндан тўпланган шоирлар унинг мажлисларини безата бошладилар”.³⁸

Зайниддин Восифий ҳам Навоийнинг адабий мажлисларида иштирок этган: “Олий мажлис (Навоий хонадонидаги йигинлар назарда тутилмоқда-муаллиф)га кириб бордик. Мажлис аҳли ва ҳазрати Мир (Навоий) ўз надимлари билан ҳозир экан. Жаноби Мир биз томон қарадилар. Фақирга (Восифий)га ишора қилиб, номини айтмай ўқилган муаммони еча (Восифий) оладиган дўстимиз шу кишими, дедилар. Мавлоно Соҳибдоро: бали, ўша маҳдум деб жавоб бердилар. Мавлоно Муҳаммад Бадахший суҳбатга аралашдилар: “Маҳдумлар, худавадигоро, муаммо ечишда Сиздан ўтадигани йўқ-ку?...” Мир дедилар: “Мен унинг муаммо ечишини кўзидан билдим. Зеро, унинг фикрлари кўзларида зоҳир бўлиб турибди. – Кейин шу муаммони ўқидилар:

Бозро бин аз хазон бефарру, сарв аз жо шуда,

Булбулаш барҳам зада минқору, ногўё шуда.

(Мазмуни: Богини кўр, хазонрезликдан кўрки қолмабди сарв ўрнида йўқ, булбулнинг тумшуги йўқ бўлиб, куйлашдан қолибди).

³⁷Зайниддин Маҳмуд Восифий. Бадоеъул вақоъ. Форсийдан Наим Норқулов таржимаси. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1979.-Б.99.

³⁸ Кўрсатилган асар.-Б.105.

*Мир ўқиган муаммони мен ёд билардим. Ўйланиб қолдим: номини айтиб, ўзимни гўлликка солиб, мажлисни ўтказаверсамми ёки тўғриси айтишимми? Оқибатда ростини айтишига аҳд қилдим. ..Ҳазрати Мир бошларини эгиб турдиларда, ёнидагиларга, азизлар, биласизларми, бунинг сўзи не маънони билдиради. Ўз қудратини изҳор этиб, бунисини биламан, бошқасини айтинг, демоқчи, биз бунинг даъвосини қабул қилурмиз, дедилар”.*³⁹

Ғиёсиддин Хондамир “Хулосат ул-ахбор”да унинг ўзи ҳам Навоий мажлисларида ҳикоятлар айтганини ёзиб қолдирган: “Улуғ амир, ҳидоятпаноҳ, кароматли Рухнинг муаййиди(акси), сўфий-сифат, соф ниятли рўзгор покизаси, мусулмон маросимларини улуғловчи, салтанат устунни ва мамлакат таянчи, ҳоқон давлатининг ишончли кишиси, султоннинг яқини, улким, саховат дастурхонидан барча муҳтож тўқ, ҳақ ва ҳақиқату дин низоми Амир Алишернинг шариф мажлисида ҳикоятлар сўйлар эдим. Ул жаноб менинг ҳикоятларимдан завқланар эдилар ва ҳазратнинг турли иноятлари бу қаноти синиқ банд аҳволи руҳиятига иссиқлик бахш этарди. Кундан-кунга бу ҳол кўпаяр ва соат сайин юксакликка кўтарилар эди, - деб ёзади Хондамир.

Навоий ҳузурида ана адабий бундай йиғинлари тез – тез ташкил қилинган. Биз келтирган мисоллар денгиздан бир томчи, халос.

Хўш, Навоий ҳузуридаги адабий мажлисларда қандай шеърлар ўқилган, деган савол туғилади.

Манбалар Навоий шеърят кечаларида бадихалар (рубойлар, китъалар), татаббулар (бошқа шоирлар шеърларига назиралар, пайравлар, ўхшатмалар), янги қасидалар ва янги ғазаллар, айрим ҳолларда таърихлар ва марсиялар, муаммолар, луғзлар, ҳикоятлар, қиссалар (маснавийлар кўринишида) ўқилганидан далолат беради

Алишер Навоий хонадонидаги йиғинларнинг Хусайн Бойқаро олий мажлисларидан фарқи шундаки, Навоий синовидан ўтган шоиру ҳофизлар,

³⁹ Кўрсатилган асар.-Б.99.

қиссахону, қасидагўйлар, муаммо илмида тенги йўқлар, борингки, турли хил соҳадаги юксак истеъдод соҳиблари подшоҳ олий мажлисларига тавсия қилинган. Ўз навбатида адабий мажлислар ўз даврини адабиётини ривожланишида ҳам муҳим ўрин тутган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 1 – 10 жилдлар. Т: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ. 2012.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма жилдлик. 1 – 20 жилдлар -Т: Ған. 1983 – 2003.
3. Зайниддин Восифий. Бадоеъул вақоеъ. Форсийдан Наим Норқулов таржимаси. Т: Ғ.Ғулом НМИК-1979.-Б.216.
4. Ғиёсиддин Хондамир. Макорим ул-аҳлоқ. Т: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ-2015.-Б.208.
5. Навоий замондошлари хотирасида. Т: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1985.-Б.224.
6. Давлатшоҳи Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. Хўжанд: Ношир, 2015.-С.544.
7. Шуҳрат Сирожиддинов. Алишер Навоий. Манбаларнинг қиёсий-типологияк текстологияк таҳлили. Т: “Академнашр”-2011. –Б.326.